

Єфімчук Н. Ю.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ КНИГОТОРГІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Києво-Печерська лавра у XVIII ст. залишалася найбільш потужним осередком книгодрукування в Україні і мала монополні права не тільки на друкування, а й на продаж книг, незважаючи на утиски уряду і Св. Синоду.

Печерська друкарня, маючи значну кількість талановитих та досвідчених майстрів і потужне обладнання, задовольняла потреби практично всієї Київської єпархії. Добре налагоджена, безперебійна робота папірні, інтралігаторні та словолитні забезпечувала лаврській друкарні високий технічний рівень. З початку XVIII ст. друкарня мала своє окреме господарство (кілька дворів), яке приносило прибутки на друкарські потреби, а також окрему скарбницю.

Книжки лаврського друку відзначалися високим професійним і художнім рівнем і мали користуватись значним попитом, але соціально-політичні умови в Україні XVIII ст. не надто сприяли розвитку книжної торгівлі. Тільки з другої половини XVIII ст. виникають такі книготоргові показники, як такса і цінники. З архівних джерел відомо, що з 1752 р. лаврська друкарня стала регулярно видавати реєстри надрукованих книг, що посприяло більш успішній торгівлі. Відомо, що табелі цін, які зазвичай вивішувалися при вході в парафіяльні церкви [6, арк. 15], з'являються лише з 1773 р.

У 1744–1745 рр. в Києво-Печерській лаврі поряд із друкарнею будують книжковий магазин: Степан Ковнір реконструює “поправлену” 1727 р. пекарню з проскурнею, надбудовує другий поверх та прибудовує з півдня двоповерховий будинок книжкової крамниці. Де саме були розташовані в більш ранній період книжні лавки і чи існували вони взагалі на території Києво-Печерського монастиря, свідчень не маємо. Можна припустити, що література продавалася самою друкарнею. Але на Подолі свою власну крамницю у т.зв. друкарському задвірку Лавра мала ще до 1733 р. (Пізніше, у 1850 р., друкарський задвірок був проданий Духовній семінарії). За архівними джерелами на жовтень 1752 р. у крамниці на друкарському задвірку знаходилося книг на суму 731 руб. 98 коп. [4, арк. 3]

Поширенню лаврських видань поза межами Києва займалися лаврські ченці, а також спеціальні купці-комісіонери, які продавали книги на великих ярмарках в містах.

Як свідчать архівні джерела, у 40-х рр. XVIII ст. (1741) лаврська друкарня випускала набагато більше книг, порівняно з тим, що продавала Лавра: з 2372 Тестаментів у вісімку продати вдавалося лише 124 одиниці, з 2220 служебників – тільки 259 примірників, з 2311 Требників продавалося лише 20, з 4967 Полуставців – 2886 екземплярів, а з 3141 Каноників – 1908. З виданих у чверть аркуша 884 Тестаментів продали 330 примірників, з 1550 Псалтирів того формату продали аж 1162 книги, з 1311 Акафістів – 498 [4, арк. 11].

Проте з комерційної точки зору продаж книг, особливо призначених для церковного вжитку, був надзвичайно вигідною справою і приносив суттєві прибутки, незважаючи на вищесказане. Слід звернути увагу на те, що попитом користувались і книги високої вартості, якісного видання і майстерного оформлення, хоча вони і не могли бути загальнодоступним товаром.

Ціни на книги формували, виходячи з собівартості, більшу частину якої складала вартість паперу (близько 48,8%), близько третини – вартість робочої сили. На вартість книг впливали й такі чинники, як наявність обкладинки та ілюстрацій, художнє оформлення, формат книги, тематика. Лавра чітко контролювала цінову політику щодо своїх видань, не дозволяючи піднімати націнку на собівартість книг більше, ніж на 10%. Крім того, уряд також слідкував за тим, щоб книги лаврського друку не продавали дорожче, ніж “оне оцenenы по табели” [3, 180].

У середині XVIII ст. ціни на випущені лаврською друкарнею книги коливалися приблизно в межах 4-7 руб. Так, у 1754 р. оксамитове Євангеліє коштувало 7 руб., звичайне Євангеліє – 6 руб., “Апостол” у вкритій позолотою ризи – 3 руб., “Трифологійон” – 10 руб., “Октоїх” – 6 руб., “Тріоді” – 4 руб. 50 коп., “Часослов” – 2 руб. 20 коп. [7, арк. 4] На той час книги коштували дорого і не були загальнодоступним товаром, тим більше, що переважну більшість населення країни складали селяни. Для широкого загалу покупців найбільш доступними були книги “типографией лаврской желающим всякого звания выходящим книг без переплета”, які

коштували значно дешевше, тому лаврська друкарня практикувала і зовсім дешеві видання без титульних аркушів, зокрема, великим попитом серед них користувались букварі [5, арк. 1-4].

Періодично виникала потреба збільшити ціни на книги удвічі або навіть й утричі через подорожчання друкарських матеріалів та виготовлення оправ, коли інтролігаторам потрібно було надавати грошову надбавку [4, арк. 2]. Так, у 60-х рр. XVIII ст. після подорожчання вартість “Трифологонів” була вже 20 руб., “Півуставів” – 5 коп., “Каноників” – 3 коп. [5, арк. 2-4].

Відомо, що 1773 р., коли знову йшлося про необхідність підвищити ціни, зокрема, на Євангелія через дороговизну друкарських матеріалів і виготовлення оправ, начальника друкарні Гавриїла було попереджено – “никаким другим в переплете состоящим книгам прибавки не чинить” [1, 223].

Адміністрація монастиря всіляко запобігала несанкціонованому підвищенню цін на друковану продукцію. Наприклад, 1772 р. Духовний собор розглядав справу лаврського книготорговця ієромонаха Мемнона, який продавав книги лаврського друку за підвищеними цінами.

Для підвідомчих Лаврі парафіяльних храмів у лаврських вотчинах брали зазвичай книги з книгосховищ Києво-Печерської лаври під заставу, передаючи під розписку грошову суму. Так, з архівних джерел відомо, що землевласник Герасим Стрешенцев брав під заставу у Лаври книги для парафіяльної Хрестовоздвиженської церкви у власному мастку. Доставку зазначених грошей було затримано, через що Г. Стрешенцев просив вибачення в архімандрита Луки. 10 вересня 1759 р. лаврська друкарська контора отримала від Г. Стрешенцева 20 руб. [8, арк. 1-2]. Інколи Лавра надавала підвідомчим їй храмам богослужбову літературу безкоштовно, нерідко надавала книги у борг як духовним особам, так і світським, переважно міщанам. Відомо, що у 1755 р. мешканці Подолу в Києві Йосип і Степан Конзелевичі заборгували за книги суму в розмірі 55 і 40 руб., а київський міщанин Іван Достоєвський у 1761 р. був винен Лаврі за книги 80 руб. Тільки на 1761 р. заборгованість різних осіб друкарні становила 791 руб. [8, арк. 22-23].

Завдяки майже повній відсутності конкурентів, принаймні в Київській єпархії, Лавра монополізувала видавничу і книготоргову діяльність в цьому регіоні. Свою монополію монастир всіляко намагався відстоювати: у 1730 р. архімандрит Лаври Роман Копа звертався з проханням до імператриці Анни про заборону продажу церковно-богослужбових книг закордонного видавництва, наголошуючи на тому, що вони “наречию російському и орфографии весьма противны”. Прохання Лаври не просто задовольнили, вона також отримала привілеї, адже з того часу в Києві взагалі заборонялось продавати видання інших друкарень, крім лаврської, і тепер вона пильно стежила за тим, щоб у Київ не привозили книг, виданих в інших друкарнях [8, арк. 22-23].

Наприклад, 1766 р. Київський магістрат на вимогу Лаври заборонив продаж видань чернігівського друку, після того, як Київське міське управління затримало ченця, котрий продавав на Подільському ринку книги чернігівської друкарні.

Лавра намагалася усунути і дрібних конкурентів, тобто подільських кустарів, які виробляли і продавати свої листки з текстами чи зображеннями. Так, 1772 р. був виявлений порушник привілеїв Лаври на друкування “куншттов”, церковних книг і картин мешканець Подолу Єгор Дембровський, який у домашній майстерні таємно друкував і продавав у власній крамниці ксилографічні текст із віршами та “суеверными молитвами”. Таких друкарів – ксилографів у той час було чимало. оскільки цей спосіб архаїчного друкування не потребував ані набору, ані запасу паперу, а отже, був вельми вигідним [2, 100].

У 1778 р. Лавра почала судову справу проти подільського міщанина Якова Сербіна, котрий у власному будинку на Подолі “гискал” на папері й пускав у продаж листки без цензури. Через те, що Сербін разом з “кунштами” продавав і почаївські букварі, які “в великом множестве были вывезены из-за границы” і в яких знайдено було “ересь”, порушника віддали до суду, а його листки конфіскували разом із дошками, з яких вони були відбиті [2, 100]. Того ж 1788 р. начальник Києво-Печерської друкарні скаржився Духовному собору Лаври на торговців, які торгували книгами, друкованими в Москві, Чернігові та Почаєві, саме цим порушенням монопольного права Лаври на торгівлю книгами пояснюючи недостатню кількість коштів у друкарській скарбниці [2, 100; 3, 172].

Розвиток книгодрукування, а у XVIII ст. друкарня Києво-Печерської лаври була найпотужнішим видавничим осередком, спричинив зародження і становлення організованої книготоргівлі. Вже з другої половини XVIII ст. книготорговий напрямок діяльності Лаври можна вважати цілком усталеним. Майже до кінця століття Києво-Печерський монастир за-

лишався монополістом у цій галузі, тому лаврська друкарня, крім просвітницьких завдань, продовжувала вирішувати і фінансові питання монастиря.

Примітки

1. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К. : ЗАТ “Віпол”, 2005. – 550 с.
2. Книга і друкарство на Україні. – К. : “Наукова думка”, 1965. – 314 с.
3. Троцький П. Типографія Києво-Печерської лаври // ТКДА. – 1865. – Т. 2. – С. 161-230.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 16, 16 арк.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 24, 69 арк.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 34, 15 арк.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 39, 84 арк.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 149, 42 арк.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

КОЛЕКЦІЯ ІЄРОМОНАХА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ДОСИФЕЯ (ІВАЩЕНКА) ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври міститься найбільша за чисельністю і найоригінальніша чернеча особова колекція ієромонаха Досифея (Іващенко). Колекцією її варто назвати через те, що до її складу входили, крім книг, картини, ікони та деякі цінні речі.

Досифей – постать неординарна, хоч був лише ієромонахом, не належав до вищих щаблів ієрархії чорного духовенства. Однак про нього писав Т. Г. Шевченко у своєму “Щоденнику” та В. А. Жуковський, учитель царя Олександра II, відомий поет, чий портрет намалював К. П. Брюлов, щоб викупити Т. Г. Шевченка з кріпацтва [1, 15].

Згідно з матеріалами особової справи, Григорій Якович Іващенко був дворянином, сином сотенного отамана і кавалера з м. Воронежа Глухівського повіту Чернігівської губернії. Народився 25 січня 1775 р., був послушником у Путивльській Молчанській Софронієвій пустині Курської губернії з 1803 до 1806 р. [2, арк. 3].

У 1809 р. його постригли в ченці з іменем Досифей, а наступного року висвятили в ієродиякона. Невдовзі призначили відповідальним за кружечну суму Великої Успенської церкви. Але в жовтні 1811 р. відбувся цікавий інцидент. Крилашани церкви написали рапорт, начебто Досифей тягав за ризи ієромонаха Димитрія та інших ченців, зупиняв службу, всіляко їх ображав, один раз навіть зупинилася служба, люди забрали гроші і дивувались безладдям у Лаврі. Підписалися під рапортом 10 ченців. Духовний собор постановив усунути отця Досифея з посади і призначили півчим на крилас Великої Успенської церкви. Самого Досифея до розгляду справи не кликали. Дуже дивна обставина як для звинуваченого в таких непростимих для ченця гріхах. У 1816 р. він став ієромонахом, у 1817 р. уже був лаврським палатним, у 1821 р. призначений на нову посаду келаря, пізніше економом із внутрішніх робіт в Лаврі. У 1822 р. Досифей став соборним старцем. Особистого майна тоді він мав: 12 рідкісних ікон по дереву хороших художників у дерев’яних з позолотою оправах, 6 ікон на папері, 3 карти, 24 книги, 6 нотних зошитів, 2 липові шафи, 2 скрині, письмовий стіл, 3 крісла, чайний сервіз С.-Петербурзького імператорського заводу, чайник Корецької фарфорової фабрики, кришталеві чарки з позолотою, інші вишукані речі [3, арк. 52-55].

Однак 1823 р. сталася ще одна дивна подія – ієромонах Досифей взяв почитати свою особову справу з архіву Лаври. Досифея й архіваріуса було попереджено, щоб більше не брали і не видавали справ, тим паче власних [2, арк. 105]. Митрополит Євгеній (Болховітінов), коли підписував протоколи Духовного собору як священноархімандрит Лаври, зацікавився цією справою і попросив письмове пояснення Досифея. І той пояснив: “Я не знав, чому мене зняли з посади записувача у 1811 р. Я б і до цього часу не знав, якби з Михайлівського монастиря не надійшла вимога послужних списків ченців Лаври і такі я згідно з посадою своєю підписував і мав нагоду побачити свій, наповнений несправедливими звинуваченнями. А зараз, оскільки Ви просите по-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015